

“METODIK MAHORAT KUNI” VA “METODIK MAHORAT SOATI” TADBIRI. APREL OYI “YER SAYYORASI –UMUMIY UYIMIZ. “KOINOT SIRLARI” DEB NOMLANGAN HAFTALIGINI O‘TKAZISH BO‘YICHA TAVSIYALAR

M.E.Rustamova

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15293905>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirining aprel oyi “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz. “Koinot sirlari” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha bolalarga beriladigan bilimlar mazmuni, mavzular asosida tavsiyalar yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: “Metodik mahorat kuni”, “Metodik mahorat soati”, “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz”, “Koinot sirlari”, tabiat, quyosh, yulduz, oy, osmon, sayyora, quyosh nuri, bulutsiz tun, Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturin, Uran, Neptun

Аннотация. В статье даны рекомендации по содержанию и тематике знаний, которые необходимо передать детям в апрельскую неделю мероприятий «День методических навыков» и «Час методических навыков» под названием «Планета Земля — наш общий дом. Тайны космоса».

Abstract. This article provides recommendations on the content and topics of knowledge to be provided to children for the April “Planet Earth - our common home. Secrets of the Universe” week of the “Methodical Skills Day” and “Methodical Skills Hour” events.

Joriy yilning yanvar oyidan maktabgacha ta’lim tizimida “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta’minlash, kasbiy bilim, ko‘nikma va mahoratini muntazam oshirib borish maqsadida tashkil etilib kelinib, tadbir davomida tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan yetakchi pedagoglarni maqsadli tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o‘z bilimini muntazam boyitib borish uchun o‘quv-seminar, trening, mahorat darslari tashkil etilyapti.

Bugungi kunda tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan “Koinot sirlari” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha pedagoglarning kasbiy mahoratlarini oshirish uchun o‘quv- seminar, trening, mahorat darslari tashkil ishlari qizg‘in ketyapti.

Biz aprel oyi “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz. “Koinot sirlari” deb nomlangan haftaligini o‘tkazish bo‘yicha tavsiyalarni ilova qilamiz.

Ma’lumki, aprel oyi “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz. “Koinot sirlari” deb nomlangan haftaligi mazmuni: tabiat, quyosh, yulduz, oy, osmon, sayyora, quyosh nuri, bulutsiz tun bilan bolalarni tanishtirish.

Bolalarni koinot bilan tanishtirishda quyosh yerga yaqin yulduz, yulduzlar o‘zidan nur sochadi, yerdan juda uzoqqa joylashgan olovli osmon jismlari yulduzlar deb ataladi, deb tushuntiriladi.

Bolalarga oy –yerning tabiiy yo‘ldoshi ekani, u ham xuddi sayyoralar kabi quyoshdan kelayotgan nurni qaytarishi, quyosh yerga eng yaqin yulduz, quyosh atrofida 8ta sayyora harakatlanishi, bular Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturnin, Uran, Neptun haqida suratlar orqali tushuntirish.

Bolalar nega yulduz va sayyoralar kunduzi ko‘rinmaydi? Yulduzlar tunda yoki quyosh botishi bilan kuzatamiz. Quyosh nurlari ularni ko‘rishimizga imkoniyat bermaydi. Yulduzlar turli tuman. Yulduz osmonni havo ochiq, bulutsiz tunda kuzatish mumkin.

Atrofimizdagi barcha narsa – quyosh, oy, yulduz, havo, bulut, suv, tog‘lar, tekisliklar, o‘simliklar, hayvonlar – bularning hammasini birgalikda tabiat deyiladi. Odam ham shu tabiatda yashaydi. O‘ziga kerakli barcha narsalarni tabiatdan oladi. bermaydi.

Aprel oyi “Yer sayyorasi –umumiy uyimiz. “Koinot sirlari” deb nomlangan haftaligi davomida bahor faslidagi koinot haqida so‘zlab, bolalarning koinot haqidagi hodisalariga qiziqishini orttiramiz va bilimlarini yanada kengaytirib boramiz.

Bolalarning osmonni, yulduzlarni kuzatishi ularda diqqatni, kuzatuvchanlik, xotira, fikrlashni va go‘zallikni idrok etishni rivojlantirish, ularning ijodiy rivojlantirish imkoniyatlarini beradi.

Osmon uzra kuzatuv olib borilganda bolalar osmonning go‘zalligiga guvoh bo‘ladilar, undan zavqlanadilar.

Maktabgacha bo‘lgan barcha yosh guruhi bolalarida “Koinot sirlari” mavzusini yoritib berishda kun davomida maktabgacha ta‘lim tashkilotidagi barcha ta‘lim-tarbiya jarayonini (suhbatlar, mashg‘ulotlar, sayrlar, sayohatlar, o‘yinlar, sahnalashtirilgan lavhalar, bayram tadbirlar) qamrab olishi kerak.

Bolalarga mashg‘ulotlarni qiziqarli o‘tkazish maqsadida sayohat shaklida yoki mashg‘ulotlarni texnik vositalardan foydalanilgan holda tashkil etish lozim.

Haftalik reja asosida bolalarga “Koinot” mavzusiga bog‘lab ta‘limiy faoliyatlarni tashkil etish, buyuk bobomiz Mirzo Ulug‘bek haqida gapirib berish, bobomiz Mirzo Ulug‘bekning yoshlik yillari, yoshlik vaqtida eng ko‘p qiziqqan osmon, yulduzlar bo‘lgani, Ulug‘bek yoshligidan boshlab samoga qiziqib boqishi, tunda esa yulduzlarni sanagani-sanagan ekani, lekin qancha sanamasin, oxiriga yetkaza olmasligi, katta bo‘lganida yulduzlar ilmini o‘rganib "Ziji Ko‘ragoniy" deb nomlangan katta yaratgani, aynan shu kitob Mirzo Ulug‘bekni dunyoga osmon ilmi olimi sifatida tanitgani haqida so‘zlab beriladi. Mirzo Ulug‘bek haqida “Bu mening yulduzim”, “Ishoratda bashorat”, “Ulug‘bekning shogirdi” kabi rivoyatlar o‘qib beriladi, mavzu yuzasidan tasviriy faoliyat o‘tkaziladi va bu bilan bolalarni bobolari kabi osmon ilmiga qiziqishlari, bilim olishga, o‘rganishga ishtiyoqlari ortiriladi.

Xulosa qilib aytsak, maktabgacha bo‘lgan barcha yosh guruhi bolalarida “Koinot sirlari” mavzusini yoritib berishda kun davomida maktabgacha ta‘lim tashkilotidagi barcha ta‘lim-tarbiya jarayonini (suhbatlar, mashg‘ulotlar, sayrlar, sayohatlar, o‘yinlar, sahnalashtirilgan lavhalar, bayram tadbirlar) qamrab olishi kerak.

Mavzu: Mirzo Ulug‘bek haqidagi suhbat

Maqsad: Bolalarning Mirzo Ulug‘bek haqidagi tushunchalarini aniqlash. Mirzo Ulug‘bek o‘zbek olimi, Temuriylar avlodidan, otasi Shohruh, bobosi Amir Temur, bobomiz Mirzo Ulug‘bek yoshligidan kuzatuvchan, osmondagi yulduzlarga qiziqadigan, kitob o‘qishni yaxshi ko‘radigan, odobli bola bo‘lgani haqida tushuncha berish.

Tasviriy faoliyatda mavzu bo‘yicha mustaqil rasm chizishga undash.

Mashg‘ulotning borishi:

Tarbiyachi: Bolalar, bir tasavvur qiling!.. Oydin kecha. Osmon to‘la yulduzlar. Ularning qay biri sizning yulduzingiz? Balkim, o‘sha o‘zingiz saylagan yulduzlarga soatlab termulgandirsiz?

Bobolarimiz siz mahliyo bo‘lib tikilgan yulduzlar haqida ko‘p rivoyatlar yozganlar, osmon sirini o‘rganganlar.

Qadim-qadim zamonlardanoq odamlar ba‘zi yulduzlarning osmonda g‘alati shakllar hosil qilib, to‘p-to‘p bo‘lib joylashishini payqaganlar va ularni "yulduzlar turkumi" deb ataganlar. Bu yulduzlar turkumi notanish joyda yo‘l topishga yordam beradi. Siz ota-onangiz, opa-akangiz bilan yulduzlarni kuzatdingiz-a? Qanday yulduzlarni kuzatdingiz?

To‘g‘ri bolalar, "7 qaroqchi", "Temir qoziq", "Somon yo‘li", "Ajdar", "7 og‘ayni", "Katta ayiq", "Cho‘mich" yulduzlari bor.

Tarbiyachi: Sizlarga ko‘plab olimlar haqida gapirib berganman. Birinchi bo‘lib osmon yulduzlariga mahliyo bo‘lgan olim kim edi?

To‘g‘ri bolalar, Mirzo Ulug‘bek.

Tarbiyachi: Biz, Ulug‘bekni qanday olim deb tanidik?

To‘g‘ri bolalar, Osmon ilmini o‘rgangan olim deb.

Tarbiyachi: Men sizga Mirzo Ulug‘bek haqida gapirib bergan edim. Mirzo Ulug‘bek o‘zbek olimi edi. Temuriylar avlodidan, otasi Shohruh, bobosi Amir Temur.

Bobomiz Mirzo Ulug‘bek yoshligidan kuzatuvchan, odobli bola bo‘lganlar. Ular doimo bobosi bilan birga bo‘lgan, bobosi Amir Temur uni juda sevgan. Bobosi uni harbiy yurishlarga ham olib ketgan. Bu esa Ulug‘bekning keyinchalik tadbirli hukmdor bo‘lib yetishishida katta rol o‘ynadi. Mirzo Ulug‘bek 15 yoshida Samarqandda hukmdor bo‘ldi. Mirzo Ulug‘bek bolaligida juda ko‘p vaqtini otasining kutubxonasida o‘tkazgan. U otasining kutubxonasida matematika, osmon ilmi bo‘yicha qo‘lyozmalarni qidirib topib o‘qir edi. Ulug‘bek 15 yoshida Samarqandda hukmdor bo‘lgan va 40 yil hokimlik qildi. U ajoyib odam edi. Ulug‘bek davrida Samarqand ilmfan markaziga aylandi.

Mirzo Ulug‘bek Samarqand, Buxoroda ko‘p madrasalar qurdirtdi. Ularda yuzlab yigitlar ta‘lim olardilar.

Mirzo Ulug‘bekning "Ziji Ko‘ragoniy" kitobi uni dunyoga osmon ilmi olimi sifatida tanitdi. Mirzo Ulug‘bekning buyuk merosi olimlarimiz tomonidan o‘rganilmoqda. Ulug‘bek haqida ko‘p asarlar, she‘rlar, kinofilmlar yaratildi. Uni nomi bilan ilmgohlar, tumanlar, metro bekatlari ataladi.

Demak, Mirzo Ulug‘bek deganimizda ulkan olim siymosi ko‘z oldimizga keladi. Men hozir sizlarga Mirzo Ulug‘bekning yoshligi haqidagi rivoyatni hikoya qilib beraman. Diqqat bilan eshiting.

“Bu mening yulduzim”...

Ulug‘bek yoshligidan boshlab samoga qiziqib boqar, tunda esa yulduzlarni sanaganisanagan ekan. Lekin qancha sanamasin, oxiriga yetkaza olmaskan. Kunlardan bir kuni, oydin tunda saroy bog‘ida o‘ynab yurib, akasi bilan gap talashib qolibdi. Ulug‘bek: “huv anavi yulduz meniki”, desa, akasi: “Yo‘q unday dema, gunoh bo‘ladi. Hamma yulduz hudoniki”, debdi.

Ulug‘bek: “Voybo‘, shuncha yulduzning hammasi hudonikimi, yo‘q sen xato qilasan, huv anavunisi meniki”, - deb o‘z so‘zida turib olibdi. Akasi ham: “Yo‘q sen xato qiladursan”, - deb u ham o‘z so‘zida qattiq turib olibdi. Aka-uka talashib-tortishib, bir-biri bilan: “Yo‘q seniki noto‘g‘ri – meniki to‘g‘ri”, deyishganicha otalarning oldiga borishibdi. Otasi gap nimadaligini so‘rabdi.

Akasi:

- Ulug‘bek samodagi hudoning yulduzlaridan birini meniki, deb xatoga yo‘l qo‘yadur, - debdi.

- Yo‘q, - debdi Ulug‘bek, so‘zida qat’iy turib, - buning o‘zi hato qiladur. Shuncha yulduzni yolg‘iz xudo nima qiladur. Alardan birovi meniki.

Otasi bu gap aylansa oqibati yaxshi bo‘lmasligini anglab:

- Ha, mayli, samodagi eng yorug‘ o‘sha yulduz Ulug‘bekniki bo‘la qolsin, - debdi.

“Yulduzimni topib oldim!” Yulduzimni topib oldim!” – deya xitob qilibdi. Ulug‘bek sevinch bilan samoga boqarkan.

Ulug‘bekning porloq yulduzi cheksiz koinot qarida hanuzgacha chaqnab turibdi.

Rivoyat bo‘yicha savol-javobdan so‘ng bolalar tasviriy faoliyat bo‘yicha "Koinot" mavzusida rasm chizishga taklif etiladi.

Bolalar bilimini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

1. Mirzo Ulug‘bek qanday olim bo‘lgan?
2. Mirzo Ulug‘bek qayerda tug‘ilgan?
3. Mirzo Ulug‘bek yoshligida qanday bola bo‘lgan?
4. Mirzo Ulug‘bek bolaligida ko‘p vaqtini qayerda o‘tkazar edi?
5. Mirzo Ulug‘bek nimalar haqida kitoblar yozgan?

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi O‘RQ 595-sonli Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2024-yil 30-sentabrda PF-152-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirining 2024 yil 8 noyabrda “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to‘g‘risida”gi 362-sonli buyrug‘i.
4. O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (2-nashr), 2022-yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” o‘quv qo‘llanmasi, 2024-yil.